

De rojo a verde

Por Abel Suing abelsuing@gmail.com

Varias guirnaldas y decorados de navidad son de colores rojos y verdes que se asocian con celebración y época de compartir, lamentablemente las mismas cromáticas vinculan a realidades de extremas en los medios de comunicación, es decir se denomina presa roja a aquella que reporta crímenes y verde a la relaciona con los ecosistemas.

En el año 2021 ocurrieron hechos de violencia en los centros carcelarios y continúan las afectaciones al patrimonio natural en el Ecuador, ejes sobre los que se construye la imagen del país en los diarios internacionales e influyen en personas, empresas y organizaciones con las que deberían mantenerse líneas expeditas de diálogo y colaboración.

El desarrollo y las oportunidades comerciales se alejarán si no se logran acuerdos mínimos entre ecuatorianos, así mismo es necesario que electores y elegidos sigan rutas de fidelidad y transparencia en los planes de gobierno votados, de lo contrario 2022 será otro año de noticias sobre muertes, corrupción, migración y pobreza generadas desde el Ecuador.

La radio, la televisión, los cybermedios y las redes sociales acercan a las personas, abonan a la opinión pública a través de exponer y de dar paso a todas las versiones de los acontecimientos, pero, aunque parezca un contrasentido tal vez la vía para avanzar al cambio de las narrativas en la prensa internacional sea la de presentar la polaridad socioeconómica, mostrar a los pocos que tienen mucho ante muchos que tienen poco.

Los medios de comunicación social tienen compromisos éticos y educativos con sus públicos, al describir la realidad, al alfabetizar y explicar pedagógicamente ayudan a avanzar a una mejor convivencia.